

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون - جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان،مدرب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

Digital Crisis Management in Civil Litigation

الملخص

يركز هذا البحث على إدارة الأزمات الرقمية التي تؤثر في سير الخصومة المدنية، ولا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية في التقاضي. ويحلل البحث طبيعة المخاطر التقنية، مثل تعطل الأنظمة، واختراق البيانات، والتلاعب بالمستندات الإلكترونية، وانعكاسها على حقوق التقاضي وضمائم الدفاع. كما يستعرض الأطر القانونية اللازمة لإدارة هذه الأزمات، من خلال خطط استجابة رقمية، وتدابير وقائية، وآليات مساءلة قانونية. ويؤكد البحث على أهمية التكامل بين الإدارة القضائية والتقنية لضمان استمرارية العدالة وعدم المساس بحقوق المتقاضين.

Abstract

This research focuses on managing digital crises affecting civil litigation processes, particularly in the context of increased reliance on electronic litigation platforms. It analyzes technical risks such as system failures, data breaches, and manipulation of electronic documents, and their impact on the right to litigation and defense guarantees. The study proposes legal and procedural frameworks for digital crisis management, including response plans, preventive measures, and accountability mechanisms. It emphasizes the need for integration between judicial administration and technical governance to ensure continuity of justice.

الكلمات المفتاحية

إدارة الأزمات الرقمية - الخصومة المدنية - التقاضي الإلكتروني - أمن النظم - الحوكمة القضائية
Digital Crisis Management - Civil Litigation - E-Litigation - System Security -
Judicial Governance